

VOYAGA YETMAGAN BOLANI MEHNATGA JALB ETISH

Nurillayev Abdulbosit Abdumutali o'g'li

O'zXIA magistranti

D.Karimova

Ilmiy rahbar: yu.f.d. dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7969059>

Tarixdan ma'lumki, qaysi jamiyat zamonaviy ilmlardan orqada qolgan bo'lsa, albatta, inqirozga uchragan, bosqinchilarga qaram bo'lgan. Hadisi sharifda "Farzandlaringizni suvda suzishga, otda chopishga, kamondan otishga o'rgatingiz", deb bejizga keltirilmagan.

Bolani yoshligidan kasb-hunarga qiziqtirish va uni mehnatsevar, shijoatli avlod qilib tarbiyalash kerak ekanligi doirasida kelib chiqadigan uning huquqiy asoslari ham mavjud bo'lib, bu borada davlatimiz qonunchiligi hamda islom huquqi doirasida muayyan belgilangan qonun va asoslar mavjud. Quyida shular haqida keltirib o'tamiz:

Ota yoki bobo qaramog'idagi yosh bolani, shuningdek, ikkovining vasiylari ham uni ijara ko'rinishida biror-bir xizmatga berishlari mumkin. Mehnatga o'rgatish va chiniqtirish maqsadida mehnati uchun haq bermasalar ham ushbu kishilarda bolaning mehnatidan foydalanish huquqi bor. Aslida mehnati uchun haq berish maqsadga muvofiq. Kim yosh bolani kasbga o'rgatish ko'rinishdagi xizmatga berish huquqiga ega bo'lsa, ushbu xizmat uchun berilgan haqqa ham egalik qilishi mumkin. Chunki ijara ham shartnomaga oid huquq bo'lgani uchun, ushbu huquq shartnomani tuzuvchi kishiga tegishlidir. Kasbga o'rgatishga beruvchi kishi bolaga xizmat uchun berilgan haqqa ega bo'lsa ham ham uni sarflash huquqiga ega emas. Ota, bobo va shu ikkisining vasiylaridan boshqa hech kim yosh bolaning mulkini tasarruf qilish huquqiga ega emas. Imom Muhammad fikricha, zarur bo'lsa ushbu mulkni yosh bolaning o'zi uchun sarflashi maqsadga muvofiq, chunki uni sarflamasdan ushlab turish yosh bola uchun zarardir

Hozirda O'zbekiston respublikasi mexnat kodeksida ham voyaga yetmagan bolalarni og'ir mehnatlarga jalb etish ta'qiqlangan. Majburiy yoki ixtiyoriy bo'lishidan qat'iy nazar, ma'lum mehnat turlarida voyaga yetmagan shaxslar mehnatidan foydalanish taqiqlanadi.

"Voyaga yetmaganlarning mexnatidan foydalanishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha talablar tugrisida"gi Nizomning 4-bandiga ko'ra, belgilab qo'yilgan normadan ortiq og'ir yuk ko'tarish va tashish bilan bog'liq bo'lgan ishlarda 18 yoshga to'lmagan shaxslar mehnatidan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Bolalar ko'tarishi mumkin bo'lmagan og'irlik normalari 18 yoshga to'lmagan shaxslar kutarishlari va tashishlari mumkin bo'lgan og'ir yuk normalarining chegarasini belgilash to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risidagi qarorda belgilangan¹.

Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 49-1-moddasiga ko'ra, voyaga yetmagan shaxslarning mehnatidan foydalanishga yo'l qo'ymaslik to'g'risidagi talablarni buzgan, voyaga yetmagan shaxs mehnatidan uning sog'lig'i, xavfsizligi yoki axloq-odobiga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan ishlarda foydalangan shaxslarga nisbatan eng kam ish haqining bir baravaridan uch baravarigacha miqdorda jarima solinadi. Qonunchilikda qishloq xo'jaligi maxsulotlarini yetishtirishda va yig'ishtirib olishda o'quvchi va talabalar mehnatidan foydalanishni yosh bolalarni mehnatga jalb qilishni tartibga soluvchi qoidalar to'plami mavjud. Mavzu bo'yicha bolalarning paxta terishi quyidagi bir necha huquqiy normalarga asosan O'zbekistonda taqiqlanadi:

¹ Yosh bolalarni mehnatga jalb qilish. www.gazeta.uz/2018/10/10/

Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi 2009-yil 26-iyunda qabul qilgan "O'n sakkiz yoshdan kichik shaxslarning mehnati qo'llanishi taqiqlanadigan noqulay mehnat sharoitlari ishlari ro'yxati"da o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslarning paxtani qo'lda terish ishlariga jalb etilmasligi belgilangan. Chunki paxtani qo'lda terish ishlari voyaga yetmagan shaxslar uchun noqulay mehnat sharoitlari ro'yxatiga kiritilgan.

Hujjatdagi 12-qoidaga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 77-bandiga muvofiq, ishga qabul qilishga o'n olti yoshdan yo'l qo'yilishi ta'kidlangan. Ayni paytda, yoshlarni mehnatga tayyorlash uchun umumta'lim maktablari, kasb-hunar o'quv yurtlarining o'quvchilari, ularning sog'lig'iga hamda ma'naviy va axloqiy kamol topishiga ziyon yetkazmaydigan, ta'lim olish jarayonini buzmaydigan yengil ishlarni o'qishdan bo'sh vaqtda bajarishlari uchun - ular o'n besh yoshga to'lganidan keyin ota-onasidan birining yoki ota-onasining o'rnini bosuvchi shaxslardan birining yozma roziligi bilan ishga qabul qilinishi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risidagi konvensiya, zo'rlab ishlatish yoki majburiy mehnat to'g'risidagi konvensiya, bolalar mehnatining og'ir shakllarini taqiqlash va yo'q qilishga doir shoshilinch choralar to'g'risidagi konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan va 2008-yil 12-sentyabrda Vazirlar Mahkamasi "Uzbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risidagi konvensiyani xamda bolalar mehnatning og'ir shakllarini taqiqlash va yo'q qilishga doir shoshilinch choralar to'g'risidagi konvensiyani amalga oshirish chora-tadbirlari haqida" qarorni qabul qilgan. Mazkur qarorga ko'ra, yuqorida aytilgan ikki konvensiyani ratifikatsiya qilish munosabati bilan undagi normalarni milliy qonunchilikka tatbik qilish uchun Milliy Harakat Rejasi ishlab chiqilgan.

Xalqaro huquq no'rmalariga ko'ra, 18 yoshga to'lmagan va emansipatsiya² qilinmagan har qanday voyaga yetmagan shaxs bola hisoblanadi.

Yuqorida tilga olingan xalqaro konvensiyalar ijrosini ta'minlash yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2012-yil 26-martda ham "O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya³ qilingan zo'rlab ishlatish yoki majburiy mehnat to'g'risidagi konvensiyani hamda bolalar mehnatining og'ir shakllarini taqiqlash va yo'q qilishga doir shoshilinch choralar to'g'risidagi konvensiyani 2012-2013-yillarda amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar haqida" qaror qabul qildi. Qarorga ko'ra, qabul qilingan konvensiyalarni milliy qonunchilikka tatbik qilish uchun 2012-2013-yillarda amalga oshirilishi rejalangan qo'shimcha tadbirlar rejasi (bundan keyin Tadbirlar rejasi) qabul qilindi.

Mazkur tadbirlar rejasining 14-bandiga ko'ra, umumta'lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari o'quvchilarining majburiy mehnatidan foydalanishga yo'l qo'ymaslik uchun joylarda monitoring olib borish va nazorat qilish belgilangan. Demak, mazkur band 18 yoshdan yuqori, ammo akademik litsey yoki kollej talabasi bo'lgan shaxslarni ham majburiy mehnatdan himoyalashni ko'zda tutadi.

Tadbirlar rejasining 18-bandiga muvofiq, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi, Bosh prokuratura, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi,

² Voyaga yetmagan kishini muomalaga layoqatli deb e'lon qilish

³ Qonunlashtirish

viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari har yili avgust-oktyabr oylarida paxta yig'irterimi ishlarida umumta'lim maktablari o'quvchilarining majburiy mehnatidan foydalanishga yo'l qo'ymaslik uchun joylarda monitoring olib borishi xamda Vazirlar Mahkamasiga tegishli takliflar bilan birgalikda monitoring natijalari to'g'risida batafsil tahliliy ma'lumotnoma kiritishi lozim.

Xulosa o'rnida atishimiz mumkinki ota-onalar farzandlariga kichikligidanoq e'tiborli bo'lib, ularga biror mashg'ulot topib berishlari yoki hunar o'rgatish uchun biror hunarmand ustaga shogird qilib berishlari kerak. Qizlarimizga xam yoshligidan chevarlik, pazandalik, uy tutish, bola tarbiyalashkabi yumushlarni o'rgatish lozim. Toki, yangi ro'zg'orlarida qiynalib qolmasinlar, hayotlari farovon bo'lsin. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yashab o'tgan taniqli ma'rifatparvar Aliy Nazimov Markaziy Osiyoda katta shuhrat qozongan va maktab-madrasalarda darslik sifatida o'qitilgan "Ta'limi banor" (Qizlar tarbiyasi) kitobida kuyidagi jumalari o'qiyimiz: "Yosh qizlarga ta'lim-tarbiya berishda ular uchun nihoyatda kerakli, o'rganmaslikning aslo iloji bo'lmagan fan qo'l hunarlari fanidir. Eng yuqori bilim va ma'lumot ham bu fanning o'rnini bosa olmagan bo'is, yosh xonim-qizlar bu fanni o'rganishga tirishishlari lozim. Qo'l ishlariga usta bo'lgan ayol qo'llarining moxirligi sababli adabu iffat ichida tirikchiligini qila oladi. Boy oilalarning xonimlari qo'l hunari orqasida xush va huzurli vaqt o'tkazishidan xamda muxtojlariga yordamlar ko'rsatib, odamiylikda bo'lurlar. Shuning uchun ham farzandlarimizga qo'l hunarlarini kichkinalikdan boshlab tartib bilan o'rgatish lozim."

Ishtirokchi anketasi

Muallifning to'liq F.I.SH.	<i>Nurillayev Abdulbosit Abdumutali o'g'li</i>
Shahar	<i>Namangan</i>
Ish joyi	<i>Imom Buxoriy nomli Toshkent islom inistituti</i>
Ilmiy darajasi, ilmiy unvoni	
Maqola nomi	Voyaga yetmagan bolani mehnatga jalb etish
Sho'ba nomi	1. Bolalarning ijtimoiylashuvida oilaning ahamiyati va rolini.
E-mail	
Telefon	+99 894 175 77 33

References:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi/ Nashr uchun mas'ul A.Sagdullaev. – Toshkent: O'zbekiston, 2014.
2. «Bolali oilalarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 04.03.1996y. № Pf-1383. «O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasi»ning veb-sayti - www.lex.uz.
3. Yosh bolalarni mehnatga jalb qilish. www.gazeta.uz/2018/10/10/
4. Al-Ustrushaniy. Jomi' ahkom as-sig'or. O'zR FA SHI, qo'lyozma № 9634.